

Le date ‘convenzionali’ di fondazione, ovvero Aosta, Napoli, Atene, Istanbul, Londra e Roma in una notizia ANSA (The 'conventional' foundation anniversaries, i.e. Aosta, Naples, Athens, Istanbul, London and Rome in an ANSA news item)

Amelia Carolina Sparavigna,

Department of Applied Science and Technology, Polytechnic University of Turin

Una notizia ANSA del dicembre del 2024 riporta dichiarazione riguardo la città di Aosta che nel 2025 festeggerà i 2050 anni (25 a.C.), “così come Napoli festeggerà i 2.500 anni (475 a.C.). Si tratta di date *convenzionali*, come succede *spesso per molte ricorrenze storiche*. Anche altre città come Atene, Istanbul, Londra e *soprattutto* Roma calcolano la loro nascita nel solco della *tradizione*”. Il virgolettato è attribuito a Jean-Pierre Guichardaz, in relazione alle dichiarazioni di Guido Cossard, che, segnalando l’inesistenza dell’anno zero, puntualizza che i duemila e cinquant’anni di Aosta, sempre assumendo una fondazione nel 25 a.C., saranno nel 2026. Di Atene e Londra, non esiste nel web traccia di date di fondazione convenzionali. Di Istanbul, se intesa come Costantinopoli, abbiamo date storiche e pertanto non convenzionali. Napoli merita un approfondimento, poiché la data del 475 a.C., anzi, del 21 dicembre del 475 a.C., è un falso storico, proveniente da una "rêverie neoclassica" del 1990, come definita dall’autore stesso, Renato Palmieri (“rêverie” in francese è un termine che in italiano si traduce con "fantasticazione"). Il falso storico di Palmieri è diventato una verità ‘convenzionale’. Siti web hanno legato la nascita di Neapolis come successiva alla vittoria di cumani e siracusani sugli etruschi, nella battaglia di Cuma del 474 a.C. Da un testo di Daniela Giampaola e Vittoria Carsana, 2021, siamo però a conoscenza che, per Neapolis, “lo scavo del tratto di fortificazione di vico Soprammuro, databile intorno al 490 a.C., induce a datare la fondazione della città entro la fine del VI secolo a.C., ma bisogna sottolineare come ceramiche e altri reperti residuali già della seconda metà del VI secolo a.C., rinvenuti in vari e distanti siti all’interno del circuito murario, inducano ad ipotizzare una occupazione più antica”. Per quanto riguarda Aosta, Cassio Dione dice che Augusto, nell’anno del suo consolato con Marco Silano (25 a.C.), mandò Terenzio Varrone contro i Salassi. Varrone si accampò nel luogo ove ora sorge Aosta. Dione dice che poi Augusto dedusse la colonia di Augusta Praetoria e che poi la colonia venne dotata anche di una città. Un anno dopo o due anni dopo l’arrivo di Varrone in loco, venne fondata Aosta.

An ANSA news item from December 2024 reports a statement about the city of Aosta that in 2025 it will celebrate 2050 years (25 BC), "just as Naples will celebrate 2,500 years (475 BC). These are ‘conventional’ anniversaries, as is often the case with many historical anniversaries. Other cities such as Athens, Istanbul, London and especially Rome also calculate their birth in the wake of tradition". The quotation marks are attributed to Jean-Pierre Guichardaz, in relation to the statements by Guido Cossard who, due to the non-existence of the year zero, pointed out that the two thousand and fifty years of Aosta, assuming a foundation in 25 BC, will be in 2026. Of Athens and London, there is no trace of conventional founding anniversaries on the web. Of Istanbul, if understood as Constantinople, we have historical and therefore specific dates related to the foundation. Naples deserves an in-depth study, since the date of 475 BC, or rather, of December 21, 475 BC, is a historical forgery, coming from a "neoclassical rêverie" of 1990, as defined by the author himself, Renato Palmieri. Palmieri's

false history has become a 'conventional' truth. Websites have linked the birth of Neapolis as following the victory of Cumans and Syracusans over the Etruscans, in the battle of Cumae in 474 BC. From a text by Daniela Giampaola and Vittoria Carsana, 2021, however, we are aware that, for Neapolis, "the excavation of the fortification section of vico Soprammuro, datable to around 490 BC, leads us to date the foundation of the city by the end of the sixth century BC, but it must be emphasized that ceramics and other residual finds already from the second half of the sixth century BC, found in various and distant sites within the wall circuit, lead to the hypothesis of an older occupation". As for Aosta, Cassius Dio says that Augustus, in the year of his consulship with Marcus Silanus (25 BC), sent Terentius Varro against the Salassi. Varro encamped in the place where Aosta now stands. Dio says that Augustus later deduced the colony of Augusta Praetoria and that later the colony was also endowed with a city. A year or two years later, after Varro's arrival there, Aosta was founded.

https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2024/12/20/guichardaz-confermato-nel-2025-il-compleanno-di-aosta_eb37ffe9-c605-4e15-94d9-c70e9b12f26c.html

La notizia ANSA del dicembre del 2024 dice che: “Nel 2025 Aosta festeggerà i 2050 anni (25 a.C.), così come Napoli festeggerà i 2.500 anni (475 a.C.). Si tratta di date *convenzionali*, come succede spesso per molte ricorrenze storiche. Anche altre città come Atene, Istanbul, Londra e soprattutto Roma calcolano la loro nascita nel solco della *tradizione*.” Il virgolettato è attribuito all'assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz, in relazione alle dichiarazioni di Guido Cossard, che, segnalando l'inesistenza dell'anno zero, puntualizzava che le celebrazioni si sarebbero dovute tenere nel 2026. La frase che dice che l'uso di date convenzionali è cosa che succede spesso per molte ricorrenze storiche è vuota di qualsiasi contenuto effettivo. Se la data è storica, ossia proviene da una fonte storica, allora non ha bisogno di diventare 'convenzionale'. Prendiamo Aosta, Cassio Dione dice che Augusto, nell'anno del suo consolato con Marco Silano (25 a.C.), mandò Terenzio Varrone contro i Salassi. Varrone si accampò nel luogo ove ora sorge Aosta. Dione dice che poi Augusto dedusse la colonia di Augusta Praetoria e che poi la colonia venne dotata anche di una città. Un anno dopo o due anni dopo l'arrivo di Varrone in loco, venne fondata Aosta. Quindi, storicamente, il 25 a.C. è l'arrivo di Varrone in valle per eliminare i Salassi, che davano filo da torcere ai Romani che volevano attraversare le Alpi. Dione dice che DOPO è arrivata la colonia e che DOPO è arrivata la città. Nel 23 a.C., i salassi incolae fanno erigere una statua ad Augusto, loro patrono. Dice la didascalia che si tratta di una Imp(eratori) Caesa[ri] / divi f(ilio) Augus[to] / co(n)s(uli) XI imp(eratori) VI[II] / tribunic(ia) pot(estate) / Salassi incol(ae) / qui initio se / in colon(iam) con[t(ulerunt)] / patron(o). <https://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=6984> . Si STIMA così LA CITTA' FONDATA nel 24 a.C. A dicembre del 25 a.C., i Romani erano a svernare ad Eporedia (Ivrea) dove avevano venduto i Salassi come schiavi. Nel 2025, sono 2049 anni che i Romani hanno fatto schiavi i Salassi. Non sono i 2050 anni dalla fondazione della città.

Atene. Atene? Ma dove è la data di nascita di Atene? DOVE? E Londra? Quale data è? NON si trova NULLA su date convenzionali di fondazione di Atene e Londra. NULLA.

Le città “calcolano la loro nascita nel solco della tradizione”? Davvero? Quale tradizione? Dove è la 'tradizione' ad Aosta? Dove è la 'tradizione' a Napoli? Lo si sottolinea perché ad Aosta come a Napoli si insiste, non solo sull'anno, ma anche sul giorno (21 dicembre) di fondazione. E per entrambe le città sono supposizioni archeo-astronomiche e che non hanno alcun fondamento in base alla letteratura classica.

Costantinopoli

ISTANBUL: Che città si intende nella news dell'ANSA? Bisanzio o Costantinopoli? Per quanto riguarda Costantinopoli, noi sappiamo molto su cosa ha fatto Costantino e le date relative alla 'fondazione'. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4738256

Ci sono tre date che conosciamo per certe. Queste tre date sono state associate da Santo Mazzarino, in "Antico, tardoantico ed era costantiniana", Volume 1, 1974, nel modo seguente: "8 novembre 324, inauguratio; 26 novembre 328, consecratio; 11 maggio 330, dedicatio. Tale mia [Mazzarino] ricostruzione si fonda sui presupposti del diritto sacro romano; ma, all'infuori del diritto (e dunque della terminologia inauguratio, e così via), una ricostruzione affine in E. Gerland, Byz.-neugr. Jhrbb. 1933, 102. La ragione della difficoltà del problema è anche nel fatto che la tradizione volgata, volendo cancellare o attenuare aspetti che essa riteneva pagani (e che, invece, nel pensiero di Costantino, erano necessari per la tradizione giuridica di Roma) ha reso in buona parte irriconoscibili i dati di diritto pontificio connessi con la consecratio e con la dedicatio di una nuova Roma. (Tanto più indicative le tradizioni pervenute in Lydus, che parla di consecratio, con termine preciso, e sa di Praetextatus pontefice). Come abbiamo visto, la volgata preferiva perciò parlare, per l'11 maggio 330, di 'giorno natale' (che è, per altro, anche giuridicamente esatto) piuttosto che di dedicatio; così il Chron. Pasch., il quale, per la cerimonia del 330, parla di 'giorno natale', e per la cerimonia del 328, parla di ananeosis del 'primo muro' (cioè del muro precedente) e di prosthēkai a questo palaion teikos (in questa occasione, aggiunge, Costantino 'chiamò' la città 'Costantinopoli'").

Nel caso di COSTANTINOPOLI, NON PARLIAMO di date convenzionali. Ci sono le date storiche. Se intendiamo come giorno natale la dedicatio della città, allora la fondazione è al 330. Ma non è una data convenzionale, e soprattutto NON è una data 'convenzionale' come quella di Napoli. Le date relative a Costantinopoli sono storicamente documentate.

Ma forse con Istanbul si intendeva Bisanzio. Costantinopoli è la Nuova Roma e quindi è un esempio di fondazione romana. Costantino era il Nuovo Romolo che fondava la Nuova Roma sui sette colli di Bisanzio.

LA CHIAVE ASTRONOMICA DELLA FONDAZIONE DI NEAPOLIS

L' atto di fondazione di Partenope-Neapolis in una rêverie neoclassica

di Renato Palmieri

Da: Corriere Partenopeo - Anno XII - N° 3 - 31 Marzo 1990

<https://web.archive.org/web/20020515101645/http://web.rcm.napoli.it/clip/napoli1.htm>

Napoli

Il caso di NAPOLI è emblematico. Una "rêverie neoclassica", come l'autore l'ha chiamata, - "rêverie" in francese è un termine che in italiano si traduce con "sogno, fantasticazione, o anche stato di chi si abbandona al sognare" - è diventata verità 'convenzionale', <https://www.comune.napoli.it/napoli2500>

Nel 2025 Napoli festeggia i 2500 anni. "RASSEGNA CONCLUSIVA BUON COMPLEANNO NEAPOLIS, Dal 21 dicembre al 6 gennaio, Due settimane per celebrare i 2500 anni della nostra città."

<https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F3%252F2%252FD.46d6a82314247ffbea7f/P/BLOB%3AID%3D53545/E/pdf?mode=download>

<https://www.napolitoday.it/attualita/logo-2500-anni-napoli.html> 19 dicembre 2024 NapoliToday

"A gennaio presenteremo tutto il programma delle celebrazioni che abbraccerà tutto l'anno solare. Oggi, oltre a presentare il logo ad un anno esatto dal compleanno simbolico che cade il 21 dicembre 2025, annunciamo anche che ci sarà un bando per il Fringe Fest di Napoli dedicato alle compagnie indipendenti: una prima edizione che vogliamo resti anche dopo il 2025", annuncia la direttrice artistica Laura Valente.

Simbolico certamente, sia l'anno che il giorno, ma come si è arrivati al giorno del '**compleanno simbolico**'? L'articolo è del 2024; nel 2022, Il Mattino di Napoli precisava che:

"Il 21 dicembre non è il compleanno di Napoli»: ecco svelato il motivo. La spiegazione di una leggenda senza fondamento secondo Maurizio Ponticello" **Articolo del 2022**. Il Mattino.

https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/21_dicembre_compleanno_napoli_bufala-7126937.html?refresh_ce

"No, il 21 dicembre 475 a.C. non è la data della fondazione di Napoli. Da anni ormai, ogni 21 dicembre, fioccano articoli, post, messaggi di auguri per celebrare la nascita della città che, secondo questa credenza, sarebbe ormai vicina ai 2500 anni. Nulla di più falso. E a spiegarne il motivo è lo scrittore Maurizio Ponticello ... «Era il 2007 quando pubblicai la prima edizione di "Napoli velata e sconosciuta". Fu in quell'occasione che scoprii la grande falsità di questa leggenda. La storia sarebbe nata da un articolo del 1990 di Renato Palmieri che dichiarava di aver recuperato dei documenti che parlavano della nascita della città di Napoli ed erano attribuiti ad un certo Dicearco di Cuma. Che però era stato riportato da Dicearco di Messina, un discepolo di Aristotele». «Incuriosito, mi misi alla ricerca di questo documento mettendo a soqquadro l'intera Biblioteca nazionale, ma non trovai alcun tipo di prova. Fui costretto a dover risalire alla fonte e interrogare direttamente Renato Palmieri per chiedergli dove fosse quel documento. Lui scoppiò in una grossa risata». Il documento non è mai esistito e la storia narrata da Renato Palmieri non era altro che uno scherzo, un espediente narrativo che lo stesso autore confessò a Ponticello essere un divertissement. «Rideva perché era stato scoperto. Palmieri venne anche alla presentazione del mio libro confermando la cosa».

Dice Il Mattino: "Da anni ormai, ogni 21 dicembre, fioccano articoli, post, messaggi di auguri per celebrare la nascita della città che, secondo questa credenza, sarebbe ormai vicina ai 2500 anni." Un esempio da Fanpage.

Fanpage

<https://www.fanpage.it> > napoli · [Translate this page](#) ⋮

Auguri Napoli: il 21 dicembre è il compleanno della città

21 Dec 2018 — La Neapolis (Νεάπολις) greca nacque il 21 dicembre del 475 avanti Cristo, nel giorno del solstizio d'inverno. Una data scelta di proposito dai coloni greci, che ...

Si legge: “La città di Napoli (Neapolis) nata per iniziativa di **cittadini greci di Parthenope esiliati**, è sempre più vicina ai 2.500 anni: fondata, come vuole la **tradizione, il 21 dicembre del 475 avanti Cristo nel giorno del solstizio d’inverno**, divenne in breve tempo una potente metropoli prima greca e poi romana.” Cittadini greci di Parthenope esiliati? Come vuole la tradizione? “Quasi 2.500 anni di storia, quelli che Napoli festeggia regolarmente il 21 dicembre. L'antica Νεάπολις greca fu fondata il 21 dicembre del 475 avanti Cristo, e da allora divenne uno dei centri più importanti del Mediterraneo. Una storia ricca di aneddoti e di leggende, che ancora oggi rappresentano il lato più folkloristico, ma anche pittoresco, della città partenopea.” E Fanpage dice anche “La Neapolis (Νεάπολις) greca nacque il 21 dicembre del 475 avanti Cristo, nel giorno del solstizio d'inverno. **Una data scelta di proposito dai coloni greci, che sceglievano proprio gli eventi astrali affinché portassero bene ai propri insediamenti.** La sua nascita avvenne per mano di alcuni abitanti di Parthenope, la colonia greca ...”. Dove si dice che i coloni greci sceglissero eventi astrali perché portavano bene?

La ‘tradizione’ che parte da Fanpage nel 2011

Fanpage

<https://www.fanpage.it> > [napoli](#) > [I...](#) · [Translate this page](#) ⋮

mito e storia della città che incanta come una sirena

26 Jul 2011 — **L'attuale nome della città fu quindi creato il 21 dicembre del 475 a.C.** Inizialmente la polis era ridotta a un piccolo conglomerato urbano e solo in un ...

QUESTO articolo del 2011 di Fanpage sembra essere il primo a scrivere 21 dicembre 475 a.C.

“Intorno al 530 a.C., iniziò però una fase di declino di Parthenope, dovuta al sopravvenuto predominio commerciale e militare degli etruschi nell'area; **la rinascita della città giunse dopo il 474 a.C. quando le colonie della Magna Grecia, sconfitti gli Etruschi in mare**, riaffermarono la loro egemonia sull'Italia meridionale. A questo punto, i greci di Cuma poterono ripopolare il vecchio borgo, che assunse il nome di Palepolis (città vecchia), mentre a pochi chilometri di distanza, verso Est, veniva fondata Neapolis (città nuova), un nuovo e più grande centro, fortificato e dotato di un ampio porto. L'attuale nome della città fu quindi creato il 21 dicembre del 475 a.C.”

Si DEVE far notare **che il 475 a.C. è PRIMA del 474 a.C., anno della battaglia di Cuma.**

<https://www.fanpage.it/napoli/le-origini-di-napoli-mito-e-storia-della-citta-che-incanta-come-una-sirena/>

<https://web.archive.org/web/20250429083347/https://www.fanpage.it/napoli/le-origini-di-napoli-mito-e-storia-della-citta-che-incanta-come-una-sirena/>

Se si voleva porre la fondazione di Neapolis l'anno dopo il successo di Cuma sugli Etruschi, allora sarebbe stato il 473 a.C.

La battaglia di Cuma

Le principali fonti storiche che menzionano la battaglia navale di Cuma del 474 a.C. sono

- 1) Diodoro Siculo: Nella sua Bibliotheca Historica (Libro XI, 51), Diodoro fornisce un breve resoconto della battaglia, descrivendo come la flotta di Ierone I di Siracusa sconfisse la flotta etrusca al largo di Cuma, ponendo fine alla loro minaccia sulla città greca.

http://www.poesialatina.it/_ns/greek/testi/Diodorus/Bibliotheca_Historica11.html

Ἐπ' ἄρχοντος δ' Ἀθήνησιν Ἀκεστορίδου ἐν Ῥώμῃ τὴν ὕπατον ἀρχὴν διεδέξαντο Καίσιον Φάβιος καὶ Τίτος Οὐεργίνιος. ἐπὶ δὲ τούτων Ἰέρων μὲν ὁ βασιλεὺς τῶν Συρακοσίων, παραγενομένων πρὸς αὐτὸν πρέσβεων ἐκ Κύμης τῆς Ἰταλίας καὶ δεομένων βοηθῆσαι πολεμουμένοις ὑπὸ Τυρρηγῶν θαλαττοκρατούντων, ἐξέπεμψεν αὐτοῖς συμμαχίαν τριήρεις [2] ἱκανάς. οἱ δὲ τῶν νεῶν τούτων ἡγεμόνες ἐπειδὴ κατέπλευσαν εἰς τὴν Κύμην, μετὰ τῶν ἐγγωρίων μὲν ἐναυμάχησαν πρὸς τοὺς Τυρρηνοὺς, πολλὰς δὲ ναῦς αὐτῶν διαφείραντες καὶ μεγάλη ναυμαχία νικήσαντες, τοὺς μὲν Τυρρηνοὺς ἐταπείνωσαν, τοὺς δὲ Κυμαίους ἠλευθέρωσαν τῶν φόβων, καὶ ἀπέπλευσαν ἐπὶ Συρακούσας.

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/11C*.html

When Acestorides was archon in Athens, in Rome Caeso Fabius and Titus Verginius succeeded to the consul-ship. And in this year Hieron, the king of the Syracusans, when ambassadors came to him from Cumae in Italy and asked his aid in the war which the Tyrrhenians, who were at that time masters of the sea, were waging against them, he dispatched to their aid a considerable number of triremes. And after the commanders of this fleet had put in at Cumae, joining with the men of that region they fought a naval battle with the Tyrrhenians, and destroying many of their ships and conquering them in a great sea-fight, they humbled the Tyrrhenians and delivered the Cumaeans from their fears, after which they sailed back to Syracuse.

E allora c'è un problema, con Wikipedia

https://web.archive.org/web/20250504124608/https://it.wikipedia.org/wiki/Consoli_repubblicani_romani

479 a.C.	Cesone Fabio Vibulano III	Tito Verginio Tricosto Rutilo
-------------	---------------------------	-------------------------------

https://web.archive.org/web/20250504125035/https://it.wikipedia.org/wiki/Arconte_eponimo

474 – 473 a.C.	Acestoride	
----------------	------------	--

Del resto, Wikipedia non fornisce fonti storiche relative a questi due casi.

- 2) Pindaro: Il poeta, che si trovava probabilmente alla corte di Ierone I, compose la Prima Pitica per celebrare la vittoria di Ierone nei giochi pitici del 470 a.C. In quest'ode, fa riferimento alla battaglia di Cuma come un grande successo militare di Ierone contro la potenza tirrenica (gli Etruschi). Ode Pitia I. “Fu composta intorno al 470, per una vittoria col carro nei giuochi di Pito; ma più che altro è ispirata alla proclamazione di Dinomene, figlio di Ierone, e signore d'Etna. Ed è insieme canto augurale per la nuova città, pervaso tutto dalla gloriosa memoria delle battaglie d'Imera e di Cuma.”

[https://it.wikisource.org/wiki/Le_odi_e_i_frammenti_\(Pindaro\)/Le_odi_siciliane/Ode_Pitia_I](https://it.wikisource.org/wiki/Le_odi_e_i_frammenti_(Pindaro)/Le_odi_siciliane/Ode_Pitia_I)

“Auguri per Ierone. Possa ogni giorno recargli l'oblio delle pene passate, e il ricordo delle gloriose gesta compiute: d'Imera, innanzi tutto, e poi della recente impresa di Cuma, per la quale taluno che faceva il superbo dovè, come un cagnolino, scodinzolargli dinanzi, chiedendo il suo aiuto. Sì che egli andò a questa guerra come a Troia Filottete. I compagni di Filottete, movendo a Troia, l'avevano abbandonato, perché malato d'una fetida piaga causatagli dalla puntura d'un serpente, nella deserta isola di Lemno. Ma poi, se vollero prendere Troia, doverono andarlo a ricercare, a pregare; e solo quando egli, malato, andò, la rocca fu presa. Così andò a Cuma Ierone, pregato e malato. E vinse. Anche per l'avvenire il Dio gli sia propizio (59-75).”

- 3) Elmi votivi ritrovati a Olimpia: Alcuni elmi in bronzo di tipo etrusco, recanti iscrizioni in greco che commemorano la vittoria di Ierone e dei Siracusani sugli Etruschi "da Cuma", sono stati ritrovati nel santuario di Olimpia. Questi reperti archeologici forniscono una testimonianza diretta dell'evento e della sua importanza per i Siracusani.

Erodoto e Tucidide, pur essendo importanti storici del periodo, non forniscono dettagli specifici sulla battaglia navale di Cuma. Erodoto si concentra maggiormente sui conflitti precedenti tra Greci ed Etruschi (come la battaglia di Alalia), mentre Tucidide si focalizza principalmente sulla storia della guerra del Peloponneso. Dionigi di Alicarnasso, un altro storico greco di epoca successiva, si concentra maggiormente sulla storia romana arcaica e sulla precedente battaglia terrestre di Cuma, fornendo un resoconto dettagliato di quell'evento ma non della successiva battaglia navale.

E sembrerebbe giusto dire dal 474 al 470 a.C., con una incertezza di alcuni anni, per via delle due cronologie, quella degli arconti e quella dei consoli. Ma, è proprio vero che Neapolis è stata fondata DOPO la battaglia del 474 a.C. di Cuma?

Discussione di Angelo Forgione, 2021

Già nel 2021, prima dell'articolo su Il Mattino, ci si chiedeva se **davvero il 21 dicembre fosse il compleanno di Napoli** 21 dicembre 2021, da parte di Angelo Forgione.

“No, il 21 dicembre non è il compleanno di Napoli! Non è questione di far da guastafeste ma di raccontare verità documentate... Ci stiamo nutrendo di storie fantasiose antiche e moderne, ... E questa, che ormai ogni anno viene ripescata per celebrare la nascita di Napoli (21 dicembre 475 a.C.), è una ricorrenza che non è, trattandosi di un'invenzione partorita nel marzo del 1990 dal professor Renato Palmieri, ... che scrisse sul Corriere Partenopeo un racconto a metà tra verità e fantasia intitolato “La chiave astronomica della fondazione di Neapolis“, facendo intendere immediatamente, nel sottotitolo, che si trattava di una “rêverie neoclassica“, cioè di una fantasticheria moderna. Tra l'altro, egli si **indirizzò opportunamente alla data del 472 a.C., non del 475, visto che la creazione di Neapolis è di fatto conseguente e successiva alla vittoria ottenuta nel 474 a.C.** dalla flotta siracusana sugli Etruschi in una battaglia navale presso Cuma.”

https://web.archive.org/web/20250504105434/https://angeliforgione.com/2021/12/21/21_dicembre_compleanno_napoli/

Vediamo ora una enciclopedia e la voce ‘Napoli’, Dizionario di Storia (2010), Treccani

TRECCANI

[https://www.treccani.it/enciclopedia/napoli_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/napoli_(Dizionario-di-Storia)/)

“Secondo una plausibile ricostruzione della primitiva storia di N., a un insediamento di greci dell'Egeo, in particolare provenienti da Rodi, localizzabile nell'isoletta di Megaride (Castel dell'Ovo) e nella costa antistante, ne sarebbe seguito un altro di cumani (secc. 7°-6° a.C.), che incluse anche l'altura di Pizzofalcone; la città così fondata sarebbe stata denominata Palepolis («città antica»), dopo essersi ampliata con la creazione di un nuovo quartiere, a sua volta chiamato Neapolis («città nuova»): un fatto, quest'ultimo, da mettere **probabilmente** in relazione con un'iniziativa siracusana, **conseguente** alla vittoria ottenuta sugli etruschi in una battaglia navale presso Cuma nel 474 e connessa con l'insediamento di una guarnigione siracusana a Pitecusa (Ischia).”

Prima o dopo?

<https://archeologiavocidalpassato.com/tag/battaglia-di-cuma/>

<https://web.archive.org/web/20250505063329/https://archeologiavocidalpassato.com/tag/battaglia-di-cuma/>

“Dopo la vittoria navale di Cuma nel 474 a.C. contro gli Etruschi, i Siracusani si impongono come padroni assoluti del mar Tirreno.”

“Dalla fondazione di Neapolis alla battaglia di Cuma: c. 510-450 a.C. (Sala 10) Nello stesso momento, gli equilibri militari e politici tra le grandi potenze che si spartivano il Tirreno cambiarono. Gli Etruschi subirono diverse sconfitte da parte degli eserciti di Cuma. Quest’ultima fondò una nuova città, Neapolis (Napoli), che fece rapidamente sue le reti commerciali che avevano in precedenza contribuito alla prosperità di Pompei. La battaglia navale di Cuma, nel 474 a.C., segnò la fine del controllo etrusco sui commerci nel Tirreno. Fu l’inizio di una crisi profonda che colpì l’insieme del mondo etrusco. I grandi conflitti della fine dell’epoca arcaica favorirono l’emergere di un nuovo tipo di soldato cosmopolita, con un armamento misto (greco, etrusco, italico, ma anche iberico), che si mise al servizio delle grandi potenze del momento, anticipando l’arrivo del mercenariato di epoca classica ed ellenistica.” (archeologia voci dal passato)

“È un mondo multietnico (sezione 6) quello che si va componendo sotto i nostri occhi: un mondo variegato di genti, che parlano lingue diverse, manipolano gli stessi oggetti, ma ne personalizzano l’uso adattandoli alle proprie esigenze, praticano un commercio per piccoli scali, dove il sapere si mescola con le partite di merci. Nei porti di Pompei e Sorrento, a Partenope o presso il Rione Terra di Pozzuoli, allora sede di un piccolo scalo cumano, avremmo potuto udire parlar greco, etrusco, italico. Un equilibrio rotto dalla “Battaglia di Cuma” del 474 a.C. (sezione 7). Il mondo dei piccoli scali lungo il golfo, della grande Pompei, delle alleanze, entra in crisi alla fine del VI sec. a.C. ed esplose nella prima metà del secolo successivo. Un tiranno a Cuma crea i presupposti per un nuovo equilibrio, alterando la trama delle primitive alleanze. **La fondazione di Neapolis, la nuova città al centro del golfo voluta da Cuma, che si affianca a Partenope ereditandone il culto della Sirena, crea una brusca frattura, interrompe il flusso composito di idee e merci, crea nuove forme di identità. Gli etruschi vengono affrontati in una battaglia navale e sconfitti dai cumani con l’aiuto dei siracusani.**” (archeologia voci dal passato)

“È qui che troviamo la seconda installazione multimediale. Il visitatore assiste a uno scontro tra due flotte da guerra ... : la celebre Battaglia di Cuma che segnò l’inizio di una nuova era nella storia di Pompei, segnata dal declino di questa città un tempo fiorente e l’ascesa di altri centri urbani nell’area. ... Dunque Pompei si contrae, un vecchio mondo tramonta. E Neapolis segna uno sviluppo costante e continuo. Come dimostrano i recenti scavi dei fondali del porto, oggetto della sezione 8: “Neapolis, materiali dai fondali del porto”. Della nuova città, Neapolis, possediamo infatti il racconto narrato proprio dalle merci che si depositarono nel tempo sui fondali del porto: ritroviamo le voci di una città greca che vive e respira nel Mediterraneo. Alla II metà del VI sec. – I metà del V sec. a.C. risalgono le coppe ioniche; al IV – III sec. a.C. le anfore vinarie del tipo greco-italico di produzione locale; al II sec. a.C. le ceramiche ... Neapolis raggiunge luoghi lontani e ne condivide usanze, costumi, mode, specchio dinamico per nuove, infinite identità greche.” (archeologia voci dal passato)

FINALMENTE!

<https://books.openedition.org/pup/65713>

Giampaola, D., & Carsana, V. (2021). Il porto di Parthenope e Neapolis. In M.-B. Carre & P. Excoffon (eds.), *Les ports dans l'espace méditerranéen antique* (1-). Presses universitaires de Provence. <https://doi.org/10.4000/books.pup.65713>

“La fondazione di Parthenope e Neapolis è in funzione del rafforzamento del controllo di un passaggio obbligato della rotta tra il basso e alto Tirreno. I due centri sono insediati in un settore riparato del Golfo di Napoli dominandone gli accessi: quello meridionale delle bocche di Capri, quello settentrionale del canale di Procida.” “Parthenope nasce nell’ambito della strategia di espansione nel Golfo da parte di Cuma, la più antica colonia greca d’Occidente, che darà luogo nel corso del tempo anche all’epineion di Dicearchia e al limen di Miseno.” “Anche se resta ancora aperto nel caso napoletano il quadro del popolamento indigeno nelle fasi precedenti la colonizzazione euboica del Golfo, si può affermare che la prima frequentazione di Parthenope sulla rocca di Pizzofalcone che, come vedremo oltre, appare risalire intorno al terzo quarto dell’VIII secolo a.C., deriva da una riorganizzazione delle scelte insediative e dal consolidarsi dell’interesse verso la porzione occidentale del territorio di Napoli”.

“Neapolis è la “città nuova” fondata dai Cumani, ai quali la tradizione aggiunge Calcidesi, Pitecusani e Ateniesi: separata anche se poco lontana da Parthenope, essa, come dimostrano scavi recenti, è fondata alla fine del VI secolo a.C. Dopo la battaglia navale di Cuma del 474 a.C., Neapolis diventa la capitale economica e politica del Golfo che controlla occupando le isole di Pithecusae e Capri. La città istituisce ben presto un rapporto privilegiato con Atene verso cui esporta le eccedenze cerealicole della piana campana, smistando in cambio i prodotti artigianali ateniesi, a cominciare dalle ceramiche a figure rosse e a vernice nera.” “Nel 423 e 421 a.C. i Campani conquistano Capua e Cuma, ma non Neapolis, dove, dopo una fase di conflitti interni, sono ammessi alla cittadinanza e politicamente integrati al punto di accedere alle più alte magistrature cittadine.”

“Neapolis: Molto meglio conosciuti rispetto a Parthenope sono l’assetto topografico e i monumenti di Neapolis: la città è impiantata su un plateau dai contorni stondati, con una superficie di ca. 72 ettari, digradante da S. Aniello a Caponapoli alla spiaggia e circondato sugli altri versanti da valloni dove sono localizzate le necropoli. La cinta muraria e l’impianto urbano per strigas si connettono strettamente e si adattano a tale articolata orografia⁶. 6: Per la topografia e i monumenti di Neapolis cf. Napoli 1997², Napoli 1967, 373-471, Greco 1988, 187-219, Giampaola 1995, 55-81, Giampaola 2017, 10-37. **Lo scavo del tratto di fortificazione di vico Soprammuro, databile intorno al 490 a.C., induce a datare la fondazione della città entro la fine del VI secolo a.C., ma bisogna sottolineare come ceramiche e altri reperti residuali già della seconda metà del VI secolo a.C., rinvenuti in vari e distanti siti all’interno del circuito murario, inducano ad ipotizzare una occupazione più antica** (Giampaola, d’Agostino 2005)”. Giampaola, d’Agostino 2005: D. Giampaola, B. d’Agostino, Osservazioni storiche e archeologiche sulla fondazione di Neapolis, in: *Noctes Campanae*, studi di storia antica e archeologia dell’Italia pre-romana e romana in memoria di Martin W. Frederiksen, Naples, Luciano editore, 2005, 49-80. “L’area urbana prospetta su un litorale sabbioso che si allarga verso oriente in corrispondenza della depressione del fiume Sebeto, il limite naturale tra il territorio neapolitano e la piana del Vesuvio.”

Fig. 1: Mappa di elevazione di Neapolis, cortesia

<https://it-it.topographic-map.com/map-3tfz4/Napoli/?zoom=16¢er=40.8516%2C14.25752>

L'informazione di VesuvioLive

Nel 2023, <https://www.vesuviolive.it/cultura/storia/482261-compleanno-napoli-21-dicembre-bufala/>

<https://web.archive.org/web/20240527172017/https://www.vesuviolive.it/cultura/storia/482261-compleanno-napoli-21-dicembre-bufala/>

“La bufala del compleanno di Napoli: non è vero che fu fondata il 21 dicembre”. Dice VesuvioLive che “Lo scritto del professor Palmieri mescola elementi e ricostruzioni reali con altri totalmente inventati, tra cui appunto l’atto di fondazione di Partenope di cui non esiste alcuna traccia. ... Palmieri scrive “La compiutezza ideale dell’impianto urbano originario di Neapolis è quanto appunto emerge da un frammento degli scritti di Dicearco di Messina, che riferisce della fondazione della città. Diversi punti appaiono in esso volutamente oscuri, secondo il costume del pitagorismo; nell’appendice si ricostruisce il senso generale di una lacuna esistente nel testo”. ... “Segue successivamente **un frammento di questo scritto che però in realtà non esiste, essendo stato inventato di sana pianta dal professore**. Una bufala resa credibile dunque da fonti presunte mischiate a calcoli astronomici, fisici, geometrici, uno scherzo che il web non ha compreso e che ha anzi divulgato spacciandolo per verità dimostrata e incontrovertibile.”

Nel 2024, “Dal Ministero della Cultura al Comune di Napoli, ... si accingono a festeggiare una bufala: non è vero infatti che Napoli fu fondata il 21 dicembre del 475 a.C. Come è stato spiegato infatti, da noi di Vesuviolive.it e non solo, quella del compleanno di Napoli è uno scherzo del professor Renato Palmieri, fisico unigravitazionale che ha pubblicato su internet un documento tra il serio ed il faceto, pur ribadendo che si trattava di una ricostruzione fantasiosa purché verosimile”.

<https://www.vesuviolive.it/aree-locali/notizie-di-napoli/503695-sangiuliano-manfredi-dilettanti-allo-sbaraglio-compleanno-napoli-bufala/>

<https://web.archive.org/web/20240917125441/https://www.vesuviolive.it/aree-locali/notizie-di-napoli/503695-sangiuliano-manfredi-dilettanti-allo-sbaraglio-compleanno-napoli-bufala/>

VesuvioLive ricorda Partenope ed anche Virgilio. “Non è un caso, per esempio, che Neapolis successivamente continuasse ad essere indicata come Partenope. È celebre l’epitaffio scritto sulla tomba di Virgilio, morto del 19 a.C. e cioè quasi 500 anni dopo la rifondazione della città: “Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc / Parthenope; cecini pasqua, rura, duces” (“Mantova mi generò, la Calabria (il Salento) mi rapì, e ora mi tiene Napoli; cantai i pascoli, le campagne, i condottieri”).”

Notiamo anche che VesuvioLive sottolinea: “Sul sito del Ministero si legge che il Comitato nazionale “Neapolis 2500” è stato stabilito “nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, **secondo la tradizione**, il 21 dicembre dell’anno 475 a.C.”. Ma si tratta per l’appunto di una bufala. A questa si è accodata Palazzo San Giacomo che ha addirittura pubblicato il bando per un “Concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta per la creazione del Logo per i 2500 anni della Città di Napoli”.

Ed è così: <https://www.ilsole24ore.com/art/nasce-comitato-celebrare-2500-anni-napoli-AFwD5ZHD>

Esiste il decreto ministeriale, che dice che “ VISTO l’articolo 14 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in forza del quale “Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell’identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell’anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500””.

<https://media.cultura.gov.it/mibac/files/boards/22806a1db3bce512b05a8bad7b437f30/DM%2030%20del%2028%201%202025%20nomina%20comitato%20nazionale%20Neapolis%202500.pdf>

<https://web.archive.org/web/20250504112409/https://media.cultura.gov.it/mibac/files/boards/22806a1db3bce512b05a8bad7b437f30/DM%2030%20del%2028%201%202025%20nomina%20comitato%20nazionale%20Neapolis%202500.pdf>

C’è chi ha fatto un divertimento intellettuale e lo ha anche dichiarato, ed adesso questo divertimento diventa il “puntello” per i duemila e cinquant’anni di Aosta.

Archeoastronomia

Di AOSTA ne ho già parlato in varie occasioni. <https://zenodo.org/records/15004413>
<https://zenodo.org/records/15310935> **Si è anche sottolineato che non è mai stato detto che la data era una data convenzionale, come ora afferma Guichardaz. E non è mai stato detto che si celebrava il 21 dicembre nel solco della tradizione.** Prima dell’intervento di Cossard sull’anno zero, si è sempre parlato di un risultato archeoastronomico (anche con Napoli, il ‘divertimento’ di Palmieri, è diventato ‘archeoastronomia’, e anche nel caso di Napoli, l’anno zero NON esiste e quindi i 2500 anni saranno compiuti nel 2026).

Jean-Pierre Guichardaz, 2024, dice che il 21 dicembre del 25 a.C., per Aosta, è data convenzionale e ‘tradizionale’. Intanto, la cosiddetta ‘tradizione’ avrebbe origine nel 2013, e fino all’intervento di Cossard, si è SEMPRE e SOLO parlato di risultato archeo-astronomico.

Si è controllato. Prima del 2013, non ci sono notizie a tal proposito. La prima è

https://www.ansa.it/turismovalledaosta/notizie/notiziari/arte/2013/10/26/Simboli-Priapo-definiscono-fondazione-Aosta-romana-_9523245.html

L’ANSA scrive “Aosta fu fondata tra il 21 e il 25 dicembre del 25 avanti Cristo. Lo rivelano, secondo gli archeologi, gli altorilievi scoperti su una pietra riconducibile ai riti di fondazione, di oltre 2.000 anni fa, della città romana fortificata di Augusta Praetoria. Altorilievi - l’aratro, ma anche il capricorno, emblema celeste dell’Imperatore Augusto - che fanno riferimento al dio mitologico Priapo.” Non c’è scritto che è una data convenzionale.

<https://valledaostaheritage.com/events/2048-anni-augusta-praetoria/>

<https://web.archive.org/web/20250505105749/https://valledaostaheritage.com/events/2048-anni-augusta-praetoria/>

“Aosta celebra il suo 2048° compleanno”, 21 Dicembre 2023. “Giovedì 21 dicembre 2023, in occasione del solstizio d’inverno, verrà ricordata la fondazione di Augusta Praetoria, **avvenuta nel**

25 a.C. per volere dell'imperatore Ottaviano Augusto. La città romana fu **volutamente orientata al solstizio d'inverno**, 2.048 anni fa: l'ipotesi, scaturita da **una scoperta archeologica** avvenuta nel 2012 presso la Torre dei Balivi, è stata successivamente avvalorata da un importante studio archeo-astronomico seguito **da ulteriori pubblicazioni** e confronti." Lo studio di cui parla il sito è stato pubblicato su una rivista dove revisori e editori NON si sono accorti che gli autori dicono che sono gli ARUSPICI ad occuparsi degli auspici e non gli ÀUGURI. Questo evidenzia che revisori e editori non sapevano nulla di diritto augurale romano. Leggetevi la discussione in dettaglio nel mio: "Àuguri, Aruspici e l'Archeoastronomia di Augusta Praetoria (Augurs, Haruspices and the Archaeoastronomy of Augusta Praetoria)", https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5166637 . Nella mia discussione faccio anche notare come si dica che l'auguraculum, definito come il punto ottimale per osservare il territorio, sia alla Torre dei Balivi. MA le persone al supposto 'compleanno', vengono portate alla Croce della Città. Cosa si vede dalla Torre dei Balivi? NON si vede l'allineamento voluto da Augusto?

Fig. 2. Mappa di Aosta da "Antichi Strumenti tecnici a proposito di una stela funeraria romana del Museo di Como Arch. Federico Frigerio", dove si dice "Augusta Pretoria-Aosta". "NB. La Città di Aosta si è mantenuta nella quasi sua totalità entro le mura romane fino al secolo scorso ove si eccettui la propaggine che ne continua le case ad Est verso l'arco onorario d'Augusto". La via Croce della città non è parallela alle mura.

E dato che l'archeoastronomia di Aosta romana va a braccetto con quella della Torino romana, alla fine di questa discussione, anche Torino verrà considerata.

Le corse dei cavalli

Abbiamo nominato prima i giochi pitici del 470 a.C. "I giochi pitici erano uno dei quattro Giochi panellenici dell'antica Grecia, successivi ai Giochi Olimpici; avevano luogo ogni quattro anni al santuario di Apollo a Delfi. Si disputavano in onore di Apollo due anni dopo ogni edizione dei Giochi Olimpici e tra i Giochi di Nemea e i Giochi Istmici. Si sono svolti dal 582 a.C. fino al 384 d.C. e, a differenza dei Giochi Olimpici, prevedevano anche competizioni per musicisti e poeti." (Wikipedia).

"In 470 B.C. Hieron from Aetna [che città è?] won at the chariot racing (1st Pythianic)." https://en.wikipedia.org/wiki/Pythian_Games

"Hieron removed the people of Naxos and Catana from their cities and sent there settlers of his own choosing, having gathered five thousand from the Peloponnesus and added an equal number of others from Syracuse; and the name of Catana he changed to Aetna, and not only the territory of Catana but also much neighbouring land which he added to it he portioned out in allotments, up to the full sum of ten thousand settlers."

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/11C*.html

Tra una Olimpiade e l'altra, i cavalli di Gerone vincevano ai giochi pitici, tra la 77-esima e la 78-esima Olimpiade.

<https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?InfoId=77&Code=EITSSC00QICQIC80190&PrimeCode=EITSSC00QICQIC80190&Level=10&PrimeLevel=10>

Ancient olympic victors, riding-horse

Hieron (tyrrant of Syracuse)

His riding-horse won two times in the 76th Olympiads in 476 & 470 B.C. His four-horse chariot won one time in the 8th Olympiad in 468 B.C.

La settantasettesima Olimpiade e Dicearco

Renato Palmieri, nel suo testo, parla della settantasettesima Olimpiade, in particolare l'inverno del primo anno dell'Olimpiade. Vediamo che cosa ha scritto: "La compiutezza ideale dell'impianto urbano originario di Neapolis è quanto appunto emerge da un frammento degli scritti di Dicearco di Messina, che riferisce della fondazione della città. Diversi punti appaiono in esso volutamente oscuri, secondo il costume del pitagorismo; nell'appendice si ricostruisce il senso generale di una lacuna esistente nel testo. ... di lui appunto (1) mi è avvenuto di trovare questa testimonianza (2): "Nell'inverno del primo anno della settantasettesima Olimpiade (3), al cominciare del giorno nel quale il sole, sorgendo, irradia dal punto dell'orizzonte più vicino al mezzogiorno (4), essendo stati assoggettati alla giurisdizione cumana gli abitanti di Partenope, noi cittadini e soldati di Cuma, sotto la guida del nobile e saggio Iteotimo, figlio di Timanore, esperto nella sapienza di Pitagora, abbiamo risalito all'alba il sovrastante colle (5) fino alla sua vetta, allo scopo di prendere gli auspici per la fondazione di una nuova città ..."

Nota 1) del testo di Palmieri: “Il racconto riportato è attribuito a un ignoto Dicearco di Cuma da un altro Dicearco, filosofo peripatetico e poligrafo di Messina (IV sec. a. C.), che cita il primo - forse per la omonimia o per un rapporto di parentela - in un frammento dei suoi scritti.”

Nota 2) “La relazione che segue descrive le circostanze e il piano di fondazione dell'antica Neapolis.”

Nota 3) “Il 472 a. C.” Nota 4) “Il solstizio d'inverno.” Nota 5) “L'attuale colle di Sant'Elmo.”

Dicearco da Messina è esistito, ma Dicearco da Cuma no (solo nella "rêverie neoclassica" di Palmieri).

Ma ecco che cosa dice il sito <https://visitme.comune.messina.it/it/luoghi/dicearco-da-messina>

LO SAPEVI CHE?

Dicearco da Messana raccontò per primo la fondazione di Napoli! Ecco cosa scrisse: “Nell’inverno del primo anno della settantasettesima Olimpiade al cominciare del giorno [...] noi cittadini e soldati di Cuma, sotto la guida del nobile e saggio Ileoimo, figlio di Timanore [...] abbiamo risalito all'alba il sovrastante colle fino alla sua vetta, allo scopo di prendere gli auspici per la fondazione di una nuova città in un sito più ampio ed agevole di quello che chiamano Euploia, ove è ristretto l'abitato di Partenope”.

<https://web.archive.org/web/20250504065633/https://visitme.comune.messina.it/it/luoghi/dicearco-da-messina>

Dicearco da Messina non lo ha mai raccontato.

Adesso, prendiamo la nota 3, relativa alla settantasettesima Olimpiade. Come ha fatto a diventare il 475 a.C.? Abbiamo già visto che Forgione ha sottolineato la battaglia di Cuma (474 a.C.) e che la data del 472 a.C. era stata scelta per essere successiva alla battaglia.

Il 472 a.C. di Palmieri non è stato scelto a caso, perché in letteratura si era venuta “affermando una sorta di vulgata, pur priva del sostegno di fonti puntuali, che, presso gli studi and degli ultimi decenni, concorda nel porre la data della fondazione di Napoli attorno al 470 a.C.”. Estratto da La monetazione di Neapolis nella Campania antica: atti del VII Convegno del Centro internazionale di studi numismatici, Napoli 20-24 aprile 1980. Centro internazionale di studi numismatici. Arte tipografica, 1987.

prattutto per la sua incidenza su quello delle fasi urbanistiche della città. Nella letteratura si è venuta infatti affermando una sorta di vulgata, pur priva del sostegno di fonti puntuali, che, presso gli studi anche degli ultimi decenni, concorda nel porre la data della fondazione di Napoli attorno al 470 a.C. Tale comune opinione chiama a suo supporto dati archeologici propriamente detti, dati

La vulgata dice 470 a.C., ma siamo arrivati al 475 a.C. Anzi, al 21 dicembre del 475 a.C.

E adesso arriviamo anche a una persona, Giulio De Petra, che abbiamo già incontrato nello studio dell'archeoastronomia.

“G. DE PETRA, *Le Origini di Napoli*. Napoli. Tessitore. 1903 pgg.30 . Questa memoria fu letta nella tornata del 2 giugno del 1903 della R. Accad. di Archeol., Lett. e Belle Arti di Napoli. La riedificazione di Parthenope e la fondazione di Napoli sono riferite tra gli anni 474 e 470 a.C. L'Autore esclude dalle origini della città qualunque influenza ateniese. Dà la pianta di Napoli greca e determina l'ubicazione di Parthenop . Sostiene che le due città, vicinissime tra loro, formassero un solo comune e lo deduce principalmente dalle monete. Da queste ricava altresì la data approssimativa della conquista di Capri per parte di Napoli. Accenna alla invasione Campana ed alla unione coi napoletani attestata anche dal conio di didrammi. Parla dell'annessione di Ischia al territorio napoletano e della fusione di Parthenope a Napoli, che, attraverso le fonti letterarie (Livio Strabone e Plinio) , gli umanisti napoletani riconobbero ed il Sannazaro cantò. Questi , nell'insieme , i risultati e il contenuto della dotta memoria del chiaro archeologo dell'Ateneo napoletano. Padova , Febbraio 1904 G. TROPEA”. Dalla Rivista di storia antica: periodico trimestrale di antichità classica ..., Volume 8 curata da Giacomo Tropea, Julius Alwin Beloch, Ettore Pais. Tip. d'Amico, 1904

Per comprendere le conclusioni di De Petra dobbiamo guardare in dettaglio il suo studio e tutta l'altra letteratura scientifica, per vedere come si è finiti col dedurre il 475 a.C. o il 470 a.C.. E già così, avere una incertezza di cinque anni, per una età così lontana, sarebbe una gran cosa. MA CHE COSA ABBIAMO DETTO IN PRECEDENZA? “Lo scavo del tratto di fortificazione di vico Soprammuro, databile intorno al 490 a.C., induce a datare la **fondazione della città entro la fine del VI secolo a.C.**, ma bisogna sottolineare come ceramiche e altri reperti residuali **già della seconda metà del VI secolo a.C.**, rinvenuti in vari e distanti siti all'interno del circuito murario, inducano ad ipotizzare una occupazione più antica (Giampaola, d'Agostino 2005)”. I dati archeologici che oggi si hanno sono di più di quelli che aveva De Petra.

La **vulgata**, dal 470 è passata al 475, dando cinque anni in più alla città. Qualcuno ha preso il testo di Palmieri e ha creato la fondazione al 21 dicembre del 475 a.C. Qualcuno c'è stato.

Sembra essere FANPAGE nel 2011.

Auspici e il fondatore sacerdote

Palmieri scrive: “Il luogo degli auspici di fondazione si volle, quindi, equidistante tra la "vecchia città" (Palaepolis) e la "nuova", tra le quali corre evidente - pur nell'antagonismo - un rapporto di filiazione geometrica e di consacrazione scientifico-religiosa al Dio costruttore dell'Universo.”

Questo passo è un punto delicato. I Cumani osservavano il volo degli uccelli, per avere gli auspici? Il Dizionario Larousse della civiltà greca, pagina 82, dice che “l'ornitomanzia, predizione attraverso l'osservazione degli uccelli,” esisteva in Grecia e dice che la sua “invenzione veniva attribuita a Tiresia”. Avevano i Greci un luogo equivalente all'auguraculum dei romani? Pare di no. Ma questo è tutto da indagare.

Dizionario di antichità sacre e profane, pubbliche e private, civili e militari comuni ai greci ed ai romani giusta il metodo di Samuele Pitisco. Opera nuova di Andrea Rubbi, Volume 2, dalla tipografia Pepoliana, 1794

“Il VALETON aveva notato che non solo la *legum dictio*, **ma anche il templum aereo sono elementi caratteristici della divinazione italica, mentre sembrano mancare a Greci e ad Etruschi**. Non si può certo dire che questi due elementi non trovino corrispondenti presso altri popoli; certo è però che essi rivelano come, in ambiente italico, la divinazione augurale abbia avuto un particolare sviluppo in riferimento ai signa imperativa (cioè, richiesti alla divinità su questioni prefissate e con modalità, appunto, definite). Il valore religioso del templum può essere compreso solo ponendo questo in rapporto con la definizione dei segni validi (e della loro efficacia, eventualmente limitata al dies) mediante la *legum dictio*, e con la predisposizione delle aves per l'osservazione. Secondo la concezione religiosa romana, l'attività umana, nei suoi momenti culminanti, necessita dell'autorità divina: e questa, salvo in casi eccezionali, non viene rifiutata ...”. Da P. Catalano, 1978, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia* (pp. 440-553). Walter De Gruyter.

Ricordiamo ancora che il fondatore, “Ileotimo, figlio di Timanore”, menzionato da Palmieri, NON è mai esistito. Lo ritroviamo però in una news del 2016

<https://www.progettoitalianews.net/news/oggi-diversi-millenni-fa-veniva-fondata-napol/>

<https://web.archive.org/web/20250504075420/https://www.progettoitalianews.net/news/oggi-diversi-millenni-fa-veniva-fondata-napol/>

“Nea Polis, la nuova città, tra le più antiche e tuttora esistenti del globo, veniva fondata il giorno 21 dicembre sui resti di Palepoli. L'antica polis distrutta e rasa al suolo dai greci stessi rifiorì e fu chiamata Nea Polis. Ecco uno stralcio di Dicaerco da Messina, filosofo e scrittore greco, discepolo e figlioccio prediletto di Aristotele, che narra la nascita di Napoli: ‘Nell’ inverno del primo anno della settantasettesima Olimpiade al cominciare del giorno nel quale il sole, sorgendo, irradia dal punto dell’orizzonte più vicino al mezzogiorno essendo stati assoggettati alla giurisdizione cumana gli abitanti di Partenope, noi cittadini e soldati di Cuma, sotto la guida del nobile e saggio Ileotimo, figlio di Timanore, esperto nella sapienza di Pitagora, abbiamo ... “

Cerchiamo ora dei libri che nominino Ileotino. Ce ne sono solo due. Uno è Napoli velata e sconosciuta, di Maurizio Ponticello, 2018, che spiega la burla, e l'altro è Napoli: la città del Sole e di Partenope, di Nicola Scafetta, 2020, che riporta la "rêverie neoclassica" di Palmieri, ma l'autore la trasforma in archeoastronomia.

Vediamo cosa dice Palmieri e proposito della fondazione (si vedano note e diagramma nel testo di Palmieri). “Al primo raggio di sole il nobile e saggio Iteotimo, *arconte e sommo sacerdote*, ha segnato con un regolo sul terreno appositamente e *per largo tratto già spianato la direzione di quel raggio*, dal punto di incontro tra la linea di mezzogiorno e quella ad essa perpendicolare sulla quale il giorno e la notte si equivalgono. Ha fatto quindi di tal punto centro di un grande cerchio e unito con un tratto del regolo i due incroci di esso cerchio con la direzione del sole e con quella equinoziale dalla parte di oriente. Ripetutosi dieci volte lungo il cerchio lo stesso tratto, è apparsa sul terreno la figura a dieci lati consacrata da Pitagora alla divinità che misura l'universo e simbolo della sua dottrina. Già in Partenope.... Il nobile e saggio Iteotimo, guida del popolo di Cuma nel cammino della sapienza, ha mostrato essere questo **un chiaro segno della benigna disposizione della divinità** che governa il mondo verso la nascente città ... Questo egli diceva di fare, deviando cioè il regolo di un sedicesimo di giro dalla linea equinoziale, perché i posteri riconoscessero che il fatto era avvenuto proprio nel giorno dell'anno in cui era avvenuto” (Palmieri).

L'orientazione solare

Quello che ha descritto Palmieri sembra un magistrato (aiutato da un àugure) che chiede a Iuppiter l'assenso o dissenso all'azione che stava per compiere, la fondazione della città. Ma questo è rituale romano, NON greco. E quello che descrive Palmieri, col fondatore che guarda il primo raggio di sole, NON è romano, perché nessun testo latino parla della fondazione delle città in tale modo. Solo gli agrimensori dicono che talvolta si orientano col sole nascente, quando devono suddividere il terreno agricolo (centuriazione). Quello che dice Palmieri, con la città orientata al sorgere del sole, sembra più Heinrich Nissen, *Das Templum*, 1869. Nissen è l'origine dell'idea che le città abbiano i decumani orientati al sorgere del sole, idea che è stata ripresa nel 2007, dall'archeoastronomia contemporanea, con Giulio Magli (che non cita Nissen).

Nell'archeoastronomia non c'è l'evidenza storica. NON c'è. Nell'archeoastronomia di oggi c'è solo il ripetere una COSA VECCHIA, quella di Heinrich Nissen, *Das Templum*, 1869. Nissen dice che il dies natalis delle città è quello quando il decumano si traccia il decumano allineato al sorgere del sole. Nissen è stato criticato. Nessuno si ricorda di Nissen, ma soprattutto delle critiche a Nissen.

Il tracciare il solco primigenius, e quindi il pomerio, NON necessita della presenza del decumano, anche se non la esclude. SI noti che l'inaugurazione dell'urbs è riguardante il pomerio, e scrive Catalano, 1978: “È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus [quello di fondazione delle città, anche menzionato da Bertarione e Magli] esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile; né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici” (Catalano, 1978, si prega di consultare tale testo e le note ed i riferimenti ivi forniti). Tutti i dettagli al link dato sopra. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5166637.

Quando ad Aosta si rappresenterà la fondazione della città, cosa sarà? una rappresentazione 'convenzionale', ma 'convenzionale' di cosa? Dell'agrimensura? Del tracciamento del pomerio? Del magistrato con l'augure che prende gli auspici? E dove? Alla Torre dei Balivi dove si dice che ci fosse l'auguraculum, o in centro? Oppure si inaugurava a Roma la nuova colonia? Andate a leggere P. Catalano, 1978, e pensate bene a quello che si legge in questo testo fondamentale per la comprensione del mondo romano.

“È probabile che le inaugurazioni circa il pomerio, delle colonie non avvenissero nell'ara del Campidoglio (*). Ovviamente, l'inaugurazione della colonia va distinta dai precedenti auspicia, circa

il dies della fondazione stessa, che dovevano essere consultati dai magistrati.” (Catalano, 1978). (*) “J VALETON, 1892, 356; 1895, 67, ritiene che tale consultazione fosse fatta dai nuovi àuguri della futura colonia in un templum inauguratum poco distante da questa. Egli esclude (ibid. 356s.) che si inaugurasse nel luogo stesso della futura colonia, perché Ennio narra che Romolo inaugurò sull'Aventino circa il Palatino: ma così il VALETON, pur notando che Livio ed Ennio non parlano di una inauguratio per la scelta del luogo, confonde l'inauguratio circa il comando e il nome della città con quella di approvazione del luogo. Tale distinzione va invece tenuta presente: poiché si tratta di definire, in base al modo degli antichi di ricostruire le cose della protostoria, i principii del diritto augurale come risulta vano almeno in età repubblicana. In effetti, secondo la più completa ricostruzione delle consultazioni romulee, che ci è data da Ovidio, l'approvazione del tracciamento del solco (cioè del luogo del pomerio) è richiesta a Giove distintamente e proprio sul luogo stesso: cfr. P. CATALANO, Diritto augurale (cit. n. 2) 387; 577 ss.” (Catalano, 1978)

Roma

Possiamo lasciare da parte Roma e il suo dies natalis come modello di romanità, **usato ed abusato** anche dal regime?

Il virgolettato ANSA dice: “Si tratta di date convenzionali, come succede spesso per molte ricorrenze storiche.” Quanto "spesso" è effettivamente? È la maggioranza delle **ricorrenze storiche** ad essere convenzionale, o solo una parte significativa? Senza dati a supporto, l'affermazione rimane un'impressione. Quali sono le implicazioni di questa convenzionalità? Ci sono casi in cui la datazione non è convenzionale? Se sì, quali sono le differenze e perché sono significative?

La differenza principale tra la data di ‘fondazione’ di Costantinopoli (dedicatio della città l’11 maggio 330 d.C.) e la data tradizionale della ‘fondazione’ di Roma (21 aprile 753 a.C.) risiede nel loro carattere di storicità e convenzionalità.

Costantinopoli (11 maggio 330 d.C.) è la data Storica della DEDICA. L’evento è specifico. L’11 maggio 330 d.C. è la data in cui avvenne la cerimonia di dedica della città di Costantinopoli da parte dell'imperatore Costantino. Questo è un evento storico documentato. Esiste il fondatore reale. La città fu fondata da un personaggio storico esistito, l'imperatore Costantino, con un preciso intento politico e strategico: creare una nuova capitale per l'Impero Romano in un punto strategico del continente. Ci sono resoconti contemporanei dei vari eventi: le fonti storiche dell'epoca e successive testimoniano chiaramente le fasi della fondazione della città e la dedica. La data dell'11 maggio è specificamente menzionata in relazione alla cerimonia. Questa data segna l’invito ad entrare in Costantinopoli della sua divinità protettrice, la Tyche, e la nascita ufficiale della nuova capitale e l'inizio della sua storia come centro nevralgico dell'Impero Romano d'Oriente (Impero Bizantino).

Roma (21 aprile 753 a.C.): è data convenzionale con radici mitologiche. L’evento è leggendario. Il 21 aprile 753 a.C. è la data tradizionalmente indicata come la fondazione di Roma da parte di Romolo. Questo evento non è storico come la dedica di Costantinopoli, ma affonda le sue radici nel mito e nella leggenda. La data del 21 aprile 753 a.C. fu fissata convenzionalmente dallo studioso romano, Marco Terenzio Varrone, nel I secolo a.C., ovvero molti secoli dopo la presunta fondazione. Questa data fu il risultato di calcoli e interpretazioni di varie tradizioni orali e mitologiche. Questa data è stata successivamente celebrata dall’impero come il Natale di Roma ed è diventata simbolo dell'identità romana, usata anche dal regime fascista. ma tale data non si riferisce a un evento storico specifico e documentato nel modo in cui intendiamo la dedica di Costantinopoli.

La fondazione di Costantinopoli ha una data storica precisa legata a un evento reale e documentato (la dedica). Ci sono altre due date precedenti, relative ad altri due elementi fondamentali della creazione di una nuova entità (città o colonia romana che fosse). Anche queste due date sono documentate storicamente. Si può decidere di prendere la prima di questa, ma questa sarebbe comunque una data storica. La fondazione di Roma ha una data convenzionale fissata a posteriori per commemorare un evento dalle radici mitologiche. Mentre entrambe le date sono importanti per la identità delle rispettive città, la loro natura in termini di storicità e convenzionalità è significativamente diversa. La data di Costantinopoli si riferisce a un momento specifico e verificabile, mentre la data di Roma è una ricostruzione simbolica di un evento leggendario.

Da giornali e siti web, ed il caso di Napoli è emblematico, vediamo che c'è chi impone una data, -giorno, mese, anno, ed anche l'ora – di nascita di una città. La ricerca scientifica invece, ci dice che le evidenze archeologiche, nel caso manchino le fonti storiche, possono solo darci delle approssimazioni. Pertanto, la realtà scientifica fornisce delle date di fondazione corredate dalla loro incertezza. Un fisico non si sorprende di un tale risultato e lo accetta senza problemi.

Ma, in certi casi, a giornali e siti non basta un dato con incertezza relativa.

Perché c'è bisogno di avere una data specifica (giorno, mese, anno) di fondazione di una città?

Conoscere una data - giorno, mese, anno - di fondazione di una città deve avere delle motivazioni. E la principale sembra essere una necessità politica. La data di fondazione è legata alla costruzione di una narrazione storica completa; attenzione però, se la data non è storica e non si basa su epigrafi o forti evidenze archeologiche, non è possibile andare a tappare i buchi con argomentazioni che non si basano sul metodo scientifico. Altra motivazione per la datazione può essere la compenetrazione nel contesto sociale e politico dell'identità cittadina, e di conseguenza, la possibilità di celebrare eventi significativi legate alla città. La data di fondazione permette di organizzare celebrazioni ed eventi che commemorano l'anniversario della città, contribuendo a rafforzare l'identità cittadina e il senso di comunità.

E questo va benissimo. MA le bufale sulla fondazione di una città vanno bene? E le affermazioni archeo-astronomiche, che di loro natura sono arbitrarie, vanno bene? Né le prime né le seconde sulla fondazione di una città vanno bene. Sono anche dannose. La prima ragione del danno è che falsano la storia. Diffondere informazioni errate sulla fondazione di una città distorce la comprensione del suo vero passato, delle sue origini e del suo sviluppo. Questo mina la possibilità di costruire una narrazione storica accurata e completa. Ulteriore ragione è che le storie inventate possono confondere o addirittura sostituire la vera identità cittadina, basata su eventi e figure reali. Questo non rinforza di certo il senso di appartenenza e di legame con il passato autentico della comunità. E infine, danneggia il valore culturale intrinseco della città.

Dire che Aosta è stata fondata col cardine in direzione del sorgere del sole al solstizio d'inverno perché Augusto credeva di essere stato concepito a tal solstizio, è una cosa rilevante per il valore culturale di Aosta? No.

Omne ignotum pro magnifico

Meglio ancora: Omne ignotum pro magnifico? Per chi non conosce l'archeoastronomia: tutto ciò che è archeoastronomia è sublime?

Che cosa è l'ARCHEOASTRONOMIA? Dal 2019 ho avuto modo di valutare molto attentamente che cosa vuol dire ARCHEOASTRONOMIA per il mondo romano. Si veda la discussione sulla fondazione di Torino al link: <https://zenodo.org/records/10700723>.

Per comodità del lettore, riporto la nota introduttiva.

La colonia romana di Augusta Taurinorum è all'origine della città di Torino. Dopo qualche parola per illustrare la fondazione, ed aver fornito riferimenti bibliografici relativi, in <https://zenodo.org/records/10700723> si discutono le proposte, quella da me fatta nel 2012 e altre seguenti, che indicano o pretendono [e mi riferisco a La Stampa di Torino] datazioni archeoastronomiche. Si presta particolare attenzione agli scritti dello storico tedesco Heinrich Nissen sulla planimetria della città romana. Il suo *Das Templum* del 1869 ci porta ad analizzare che cosa è lo spazio inaugurato – detto templum – dove i Romani richiedevano il parere di Iuppiter. Nel libro di Nissen troviamo infatti la città immaginata come un templum, con il decumano – la via principale della città romana - orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione. Vediamo in <https://zenodo.org/records/10700723> anche come Nissen associ tale Dies Natalis ad una festa. Nissen pare essere il primo ad aver associato decumano, sorgere del sole, feste del calendario romano. Il *Das Templum* venne criticato in passato, con critiche ben fondate, che dicono che la città non è un templum. La città NON è un templum. Tutto ciò è stato dimenticato, eppure in passato erano ben note sia il lavoro di Nissen che le critiche ad esso.

Nel 2007, un articolo di Giulio Magli, che ripropone, senza citare Nissen, il decumano orientato col sorgere del sole un dì di festa ha portato ad un revival di ipotesi archeoastronomiche sulla città di Torino. <https://zenodo.org/records/10700723> discute anche le proposte relative al giorno, nella lunga sequenza legale e religiosa caratterizzante il processo di fondazione di una colonia, che i coloni celebravano come Dies Natalis. Si cita anche una lezione di Friedrich Nietzsche. Di fatto, il lavoro di Nissen e poi di Nietzsche sono i primi studi di filologia Greca e Latina sull'orientazione solare che coinvolgono puntualmente, in particolare quello di Nissen, gli scritti degli agrimensori romani.

In <https://zenodo.org/records/10700723> non si parla solo di orientamenti solari e di archeoastronomia. Quando necessario si introducono delle note per chiarire il contesto. Si discute in dettaglio la centuriazione della colonia romana di Torino, fornendo letteratura relativa. Si discute una datazione della città alle None di febbraio. Per la fondazione di Torino e la sua pretesa datazione al 30 gennaio 9 a.C., giorno di dedica dell'Ara Pacis a Roma, si sottolinea come questa datazione insista su una cosa NON vera relativa all'altare. L'Ara Pacis a Roma NON è stata decretata per la fine delle guerre alpine, ma per il ritorno di Augusto dalle province di Spagna e Gallia. Per la conclusione delle guerre alpine, il senato decretò il Trofeo delle Alpi. Pertanto, A.C. Sparavigna nega assolutamente che Torino sia stata fondata il 30 gennaio del 9 a.C.. A.C. Sparavigna NON supporta tale ipotesi. A.C. Sparavigna è contraria a tale ipotesi. Inoltre, A.C. Sparavigna ricorda che esiste un cippo confinario con data consolare del 21 a.C., che la letteratura dice essere cippo relativo alla colonia. Ma se c'è un cippo del 21 a.C., come è possibile continuare a reiterare l'anno 9 a.C.?

L'articolo che trovate in <https://zenodo.org/records/10700723> raccoglie ricerche su fonti classiche e letteratura a partire dal *Das Templum* di Heinrich Nissen, 1869. Nel 2012 avevo lavorato sulla datazione di Torino seguendo principalmente il lavoro di Giulio Magli del 2007, sull'orientazione delle città romane secondo il sorgere del sole. Purtroppo, il lavoro di Magli non menziona il fondamentale testo di Heinrich Nissen, che per primo discute l'orientazione del decumano secondo il sorgere del sole. Tale teoria è stata criticata abbondantemente da I.M.J. Valetton e da studiosi più recenti come P. Catalano, F. Castagnoli, J. Le Gall ed altri. Magli pertanto non parla di studi fondamentali sull'orientazione astronomica delle città e delle critiche ben fondate a tale teoria. Tale

manca si è ripercossa su studi anche recentissimi, dove perdura l'assenza di riferimenti a citazioni critiche specifiche ma, ripeto, molto ben fondate. Anzi, la citazione di I.M.J. Valeton. (1898) *De templis Romanis, Mnemosyne*, n. 26, viene travisata e fallacemente menzionata a supporto dell'orientazione solare, mentre Valeton dice tutta altra cosa, poiché spiega dettagliatamente che NON esiste alcuna necessità di orientare astronomicamente la città, dato che NON è un templum. Ed infatti in Valeton NON si trova il sorgere sole. Quando dico che c'è chi cita fallacemente Valeton mi riferisco a due persone che, molto dopo che A.C. Sparavigna, nel 2020, ha fatto la ricerca per trovare Nissen e Valeton, citano Valeton a supporto dell'ipotesi solare. NON è VERO! Valeton non parla di orientazioni solari. Comodo sfruttare il lavoro di altri e travisarlo a proprio favore.

L'idea di calcolare la data di tracciamento del decumano con la direzione del sorgere del sole è di Heinrich Nissen, 1869, e questo è un dato di fatto incontrovertibile. Come è anche un fatto incontrovertibile che è stata A.C. Sparavigna a confrontare, per la PRIMA volta nel 2012 l'azimut del decumano di Torino con l'azimut del sorgere del sole (per Aosta, il confronto tra azimut del cardine e azimut solare (Bertarione e Magli, arXiv, 2013) è successivo al mio lavoro). La Stampa di Torino, nel 2018, ha invece attribuito ad altri tale idea. E continua a farlo, ogni anno, propagandando una cosa NON vera, attribuendo ad altri la mia idea. NON SOLO. La Stampa continua a propagandare una teoria, quella di Nissen/Magli, che ha un PROBLEMA FONDAMENTALE. Il problema è questo: l'associazione tra la direzione del decumano e sorgere del sole non è una conseguenza della religione e del diritto romano (lo stesso vale per il cardo di Aosta). Questo è stato chiaramente dimostrato non solo da Valeton, ma anche da Pierangelo Catalano, 1978, nel suo studio sugli aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Il Prof. Catalano è ordinario di Diritto Romano. Ma per La Stampa basta l'ARCHEOASTRONOMIA.

Oggi, l'ARCHEOASTRONOMIA pretende di riscrivere, non solo la storia, ma anche il diritto AUGURALE romano. Infatti, G. Magli, nel 2007 e poi nel 2015 con S. Bertarione, chiama in causa gli aruspici, non gli auguri, per l'inaugurazione della colonia (si veda https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5166637). Questa è una cosa impossibile. Gli aruspici NON potevano inaugurare il pomerio! Di questo abbiamo certezza perché lo dice Cicerone, che era un Augure. *Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt? Cosa ne potevano sapere gli aruspici etruschi di come si prepara in modo giusto il tabernacolo e del diritto relativo al pomerium? Sottolinea infatti Catalano, 1978, che "in riferimento al templum aereo [tabernacolo] ed all'urbs [pomerio] valeva la domanda di Cicerone", quella che abbiamo scritto prima. Cosa fa l'ARCHEOASTRONOMIA? Pretende di imporre quale era il Dies Natalis delle città, senza minimamente considerare il diritto romano, ed in particolare il diritto augurale. NON c'è nulla di nuovo nell'archeoastronomia, che non ci fosse già nel Das Templum di Nissen, 1869. Immediatamente dopo la pubblicazione ci sono state critiche al Das Templum. Quella di Valeton è poi stata fondamentale.*

Dice Catalano, 1978, “Luogo inaugurato era altresì il pomerium. Ma esso non era un templum, né erano templa l'urbs Roma e le coloniae. Bastino poche considerazioni: la richiesta di approvazione del templum riguardava le attività pubbliche e religiose in generale (quella del pomerium riguardava in particolare la costruzione delle mura e il confine degli auspicia urbana); il templum era costituito secondo il decumanus e il cardo (mentre solo talvolta, se il luogo era opportuno, le urbes erano costituite con limiti rettangolari); se tutta l'urbs fosse stata un templum, si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi all'interno di un luogo già inaugurato; infine, non sarebbe certo stato possibile applicare le norme per il rispetto dei luoghi inaugurati a tutta l'urbs”. Quelle riportate da Catalano sono considerazioni fatte da Valeton. Secondo Catalano, la città nasce quando si traccia il pomerio, confine tra urbs ed ager. Prima del pomerio, l'urbs NON esiste. Della stessa opinione è Arthur

Eckstein. Eckstein spiega che l'opinione corrente, quando lui scriveva il testo, è che come Dies Natalis si ricordasse il giorno della posa della forma urbis nel foro della colonia. Solo l'ARCHEOASTRONOMIA, che non considera il diritto augurale, parla di decumani. Perché Nissen parla di città come Templum? Perché trova nella città romana due vie, impropriamente dette decumano e cardo, e le paragona al Templum aereo, dove ci sono effettivamente le due linee immaginarie dette decumano e cardo. Per questo motivo Nissen si riferisce all'orientazione del Templum col sorgere del sole. Ma la città NON ha nulla a che fare con il Templum, né col templum aereo né con l'auguraculum.

Torino NON è stata fondata (qualunque cosa volesse dire 'fondare' da parte dei Romani) il 30 gennaio del 9 a.C. I Romani NON avevano il verbo 'fondare': avevano due verbi condere e deducere. La colonia di Augusta Taurinorum è stata DEDOTTA da Augusto. Quando? Non lo sappiamo. La colonia è stata costituita con un Senatoconsulto, come nel caso di Bononia (Bologna)? Probabilmente c'è stata, nello stesso modo, una Constitutio ex S.C., ma non sappiamo quando. Quando la urbs è stata 'condita'? Quando è stato tracciato il pomerio? NON lo sappiamo. Ma gli archeoastronomi, grazie a La Stampa di Torino, hanno IMPOSTO una data. Torino NON è stata fondata il 30 gennaio del 9 a.C. La stessa cosa è capitata per Aosta. Una data di fondazione è stata imposta da La Stampa. E Aosta NON è stata fondata il 21 dicembre del 25 a.C..

NON è vero che si deve accettare qualunque cosa che viene dall'ARCHEOASTRONOMIA, senza avere un atteggiamento critico. SI DEVE avere un atteggiamento critico, altrimenti ci si genuflette all' Omne ignotum pro magnifico. Le città si genuflettono agli archeoastronomi. MA PERCHÈ? Perché c'è un giornalista che ogni anno ripete e ripete e ripete il buon compleanno? Il giornale La Stampa che glielo lascia fare.

Si è cominciato nel 2018. La Stampa (2018, A. Parodi) ha riportato la direzione di Via Garibaldi, Torino, come angolo di direzione cartografico, che viene confrontata con un azimut, e questo è un errore. Angolo di direzione cartografico ed azimut sono due grandezze fisiche diverse. Parodi dice che si è verificata la direzione di Via Garibaldi come quella del decumano. Ma La Stampa doveva dire che Via Garibaldi era stata rettificata da G.G. Plantery proprio secondo le porte urbiche e l'antico decumano. La Stampa (Parodi) dice che alle 7.45 circa del mattino del 30 gennaio 9 a.C. "all'angolo dell'attuale via Garibaldi con via San Tommaso" era avvenuta la fondazione. MA la fondazione della urbs coincide, secondo Eckstein e Catalano, con il tracciamento del pomerio, e quindi non ha nulla a che fare col decumano. Dato che tra il calendario civile romano e il corso del sole (sole vero) c'era, al 9 a.C., una differenza di tre giorni (Polverini), la data NON poteva essere quella della dedica dell'Ara Pacis. E l'Ara Pacis NON è stata costituita dal Senato Romano per la fine delle guerre alpine (come dice La Stampa) ma per il ritorno di Augusto dalle province di Gallia e Spagna.

LA STAMPA; 2018, dice che la fondazione avviene al centro della città all'incrocio tra decumano e cardo, e che si tiene conto della rifrazione atmosferica e della presenza della collina, e si parla di osservazioni ad occhio nudo. NON solo, LA STAMPA dice che 'i sacerdoti romani' erano soliti allineare il decumano col sole nascente. NESSUN testo antico latino lo dice. Studiosi di chiara fama del diritto augurale romano come Linderski e Catalano NON accennano minimamente al ruolo del sorgere del sole in direzione del decumano. Anzi Catalano ricorda che il tracciamento del pomerio NON richiede l'esistenza del decumano.

Un team diretto da G. Cossard mostra nel 2020 che la data quando si vede sorgere il sole dalla collina in direzione di Via Garibaldi non è il 30 gennaio ma il 4 febbraio. Non era possibile, neanche nel 9 a.C., vedere dal centro della città romana sorgere il sole in direzione del decumano. Piero Bianucci pubblica le foto, ma successivamente, sempre su La Stampa, ritorna sul tema e dice che non si può

guardare il sole senza restare abbagliati (bella scoperta, si poteva usare l'ombra di un palo verticale come riferimento), che le foto non significano niente, che ci vuole un drone per vedere via Garibaldi allineata col sorgere del sole. Piero Bianucci avrebbe dovuto chiedersi una cosa fondamentale che è la seguente. Stante l'uso del drone, perché si è fatto pubblicare a La Stampa nel 2018 una cosa diversa?

La città nasce quando si traccia il pomerio, quando si traccia la linea che distingue l'urbs dall'ager. Tutto quello che riguarda il decumano non ha nulla a che fare col pomerio. Quindi, oltre ad essere sbagliati la direzione del decumano, l'altezza della collina, il calendario, la festa, è sbagliato il METODO. Ricordo che il metodo NON è di G. Magli, 2007. Il METODO è VECCHIO: Heinrich Nissen, *Das Templum*, 1869. Ed il metodo era stato criticato abbondantemente.

Riferimenti

AA.VV: (1980). *La monetazione di Neapolis nella Campania antica: atti del VII Convegno del Centro internazionale di studi numismatici*, Napoli 20-24 aprile 1980. Centro internazionale di studi numismatici. Arte tipografica, 1987.

Bertarione, S. V., & Magli, G. (2015). Augustus' power from the stars and the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. *Cambridge Archaeological Journal*, 25(1), 1-15.

Castagnoli, F. (1956). *Ippodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta ortogonale*, De Luca.

Castagnoli, F. (1971). *Orthogonal town planning in antiquity*. Cambridge, Mass., MIT Press.

Castagnoli, F. (1984). *Il Tempio Romano: Questioni di Terminologia e di Tipologia*. *Papers of the British School at Rome*. Vol. 52, pp. 3-20.

Catalano, P. (1978). *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, *Principat*, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.

Degrassi, A. (1930). *Auguri*, *Enciclopedia Italiana*. Treccani.

De Petra, G. (1869). *Giornale degli Scavi di Pompei (nuova serie)*, MaggioGiugno 1869, Recensione al libro di Heinrich Nissen intitolato *Das Templum*. *Antiquarische Untersuchungen Mit astronomischen Hülftafeln von B. Tiele*, 1869.

De Petra, G. (1903). *Le Origini di Napoli*. Napoli. Tessitore.

Eckstein, A. M. (1979). *The Foundation Day of Roman Coloniae*. *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 85-97.

Frigerio, F. (1932). *Antichi Strumenti tecnici a proposito di una stela funeraria romana del Museo di Como*. *Rivista Archeologica dell'Antica Provincia e Diocesi di Como*. Fascicoli 105-106-107, 1932-1933.

Giampaola, D., & Carsana, V. (2021). *Il porto di Parthenope e Neapolis*. In M.-B. Carre & P. Excoffon (eds.), *Les ports dans l'espace méditerranéen antique (1-)*. Presses universitaires de Provence. <https://doi.org/10.4000/books.pup.65713>

- Giampaola, D., & D'Agostino, B. (2005). Osservazioni storiche e archeologiche sulla fondazione di Neapolis, in: *Noctes Campanae*, studi di storia antica e archeologia dell'Italia pre-romana e romana in memoria di Martin W. Frederiksen, Naples, Luciano editore, 2005, 49-80.
- Le Gall, J. (1975). *Les Romains et l'orientation solaire*, Mélanges de l'école française de Rome, Année 1975, 87-1, pp. 287-320, https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1975_num_87_1_1012
- Linderski, J. (1986). *The augural law. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, 2.
- Linderski, J. (2006). *Founding the city. Ten years of the Agnes Kirsopp Michels lecture at Bryn Mawr College*. Bryn Mawr commentaries, 88-107.
- Magli, G. (2007). *On the orientation of Roman towns in Italy*. arXiv preprint arXiv: 0703.213.
- Mazzarino, S. (2003). *Antico, tardoantico ed era costantiniana* (Vol. 1). Edizioni Dedalo.
- Nietzsche, F. (1878). *Der Gottesdienst der Griechen, Alterthümer des religiösen Cultus der Griechen; Vorlesung Winter 1875/76 und Winter 1877/78*.
- Nietzsche, F. (1900). *Gesammelte Werke, 1844-1900*, al sito archive.org (indirizzo web <https://archive.org/details/gesammeltewerke05nietuoft/page/354/mode/2up>).
- Nissen, H. (1869). *Das Templum; antiquarische Untersuchungen*.(Mit 4 Tafeln). Weidmann.
- Palmieri, R. (1990). *La Chiave Astronomica della Fondazione di Neapolis. L'atto di fondazione di Partenope-Neapolis in una rêverie neoclassica*. Corriere Partenopeo - Anno XII - N° 3 - 31 Marzo 1990
- Pitisco, S. (1794). *Dizionario di antichità sacre e profane, pubbliche e private, civili e militari comuni ai greci ed ai romani giusta il metodo di Samuele Pitisco*. Opera nuova di Andrea Rubbi, Volume 2, dalla tipografia Pepoliana.
- Polverini, L. (2016). *Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto*. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino, 95-114
- Sparavigna, A. C. (2012). *The Orientation of Julia Augusta Taurinorum* (Torino). arXiv preprint arXiv:1206.6062.
- Sparavigna, A. C. (2022). *Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C. 2022*. (hal-03696403), HAL, al link <https://hal.science/hal-03696403/>
- Sparavigna, A. C. (2025). *Àuguri, Aruspici e l'Archeoastronomia di Augusta Praetoria (Augurs, Haruspices and the Archaeoastronomy of Augusta Praetoria)*. SSRN. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5166637>
- Sparavigna, A. C. (2022). *La città romana, il templum e l'archeoastronomia di Heinrich Nissen*. HAL. <https://hal.science/hal-03905593v1>
- Tropea, G. (1904). *Dalla Rivista di storia antica: periodico trimestrale di antichità classica ...*, Volume 8 curata da Giacomo Tropea, Julius Alwin Beloch, Ettore Pais. Tip. d'Amico.
- Valeton, I. M. J. (1898). *De templis Romanis*. Mnemosyne, 26, 1-93.
- Valeton, I. M. J. (1892). *De templis romanis*. Mnemosyne, 20, 338-390.

- Valeton, I. M. J. (1893). De Templis Romanis (Continuantur ex Vol. XX pag. 390), *Mnemosyne* 21, pp. 62-91.
- Valeton, I.M.J. (1895). De templis Romanis, *Mnemosyne* 23, pp. 15-79.
- Valeton, I.M.J. (1897). De templis Romanis, *Mnemosyne* 25, pp. 93-144.
- Valeton, I.M.J. (1889). De modis auspicandi Romanorum, *Mnemosyne* 17, pp. 275-325.
- Valeton, I.M.J. (1890). De modis auspicandi Romanorum, *Mnemosyne* 18, pp. 406-56.
- Valeton, I.M.J. (1891). De iure obnuntiandi comitiis et conciliis, *Mnemosyne* 19, pp.75-113; 229-270.
- Valeton, I.M.J. (1891). De inaugurationibus Romanis caerimoniarum et sacerdotum”, *Mnemosyne* 19, pp. 405-60.